

**ОБЗОР АЛГОРИТМОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ**

**REVIEW OF ALGORITHMS USED IN DEVELOPING AGENT
INTERACTIONS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS IN
COMPUTER GAMES**

ФИСЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,
МИРЭА – Российский технологический университет.
РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
старший преподаватель,
МИРЭА – Российский технологический университет.

FISENKO ALEXEY DMITRIEVICH,
MIREA – Russian technological university.
PETROV PETR PETROVICH,
senior lecture,
MIREA – Russian technological university.

В статье рассматриваются различные решения, направленные на разработку взаимодействия агентов в компьютерных играх. Анализируются как теоретические алгоритмы, так и подходы, которые были сформулированы и реализованы игровыми студиями в процессе разработки. Были выявлены тенденции развития моделей поведения и основные отличия теоретических и практических решений. В результате были представлены выводы авторов относительно дальнейшего изучения проблемы.

The article discusses various solutions aimed at developing the interaction of agents in computer games. Both theoretical algorithms and approaches that were formulated and implemented by game studios in the development process are analyzed. Trends in the development of behavioral models and the main differences between theoretical and practical solutions were identified. As a result, the authors' conclusions regarding the further study of the problem were presented.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, неигровые персонажи, конечные автоматы, деревья поведения, компьютерные игры.*

Key words: *artificial intelligence, nonplayable characters, finite state machines, behavior trees, computer games.*

За время существования компьютерных технологий объемы и способы потребления информации людьми значительно возросли. С развитием мощностей и компактности вычислительных машин, область применения компьютеров расширилась от исключительно научных исследований и анализа информации до индустрии компьютерных развлечений.

Кроме принесения доходов, игровая индустрия нацелена на улучшение существующих и создание новых технологий. Примерами таких технологий являются: лицевые анимации,

технологии захвата движений, виртуальная реальность, искусственный интеллект, облачные вычисления и облачный гейминг (все вычисления производятся на удаленных серверах, а игрок получает только изображение (результат вычислений)). Многие из приведенных технологий активно используются не только в развлекательных, но и образовательных целях. Уже существуют и совершенствуются различные виртуальные тренажеры (симуляторы), которые позволяют обучать новых специалистов без опасности порчи реального оборудования и/или нанесения ими вреда себе и окружающим.

Видеоигры являются сложным программным продуктом, состоящим из множества взаимосвязанных систем и модулей. Одной из таких подсистем, о которой далее будет идти речь, является искусственный интеллект (ИИ). Именно работа искусственного интеллекта делает окружение «живым», благодаря ему осуществляется взаимодействие с игроком и создаются случайные игровые ситуации, дарящие игроку уникальный опыт. Однако, в большинстве игр неигровые персонажи, управляемые искусственным интеллектом, редко взаимодействуют друг с другом или обладают ограниченным набором совместных действий, что ослабляет вариативность поведения и способно нарушить погружение игрока и испортить его впечатления.

В связи с этим разработка новых подходов и программных средств является актуальной по сей день как в практическом, так и в научном плане.

В настоящее время большинство игр работает в режиме реального времени, а это означает, что все вычисления компьютер должен делать налету. Из-за этого разработчики часто идут на различные компромиссы и уловки, за счет которых снижаются вычислительные нагрузки. Это также является одной из причин, по которой использование нейронных сетей не является популярным при создании игрового искусственного интеллекта.

Теоретические подходы и алгоритмы искусственного интеллекта.

Одним из наиболее часто встречаемых в последнее время подходов при разработке игр являются деревья поведения, которые в свою очередь являются развитием конечных автоматов и иерархических конечных автоматов.

Деревья поведения.

Дерево поведения представляет собой ориентированный ациклический граф, узлами которого являются возможные поведения агентов под управлением ИИ [1]. Деревья поведения состоят из следующих узлов:

Корень (root) — данный узел является уникальным для каждого дерева поведения, обход узлов всегда начинается с него.

Составной (composite) узел, являющийся корнем ветви. Может содержать условное выражение, которое определяет, может ли ветвь быть выполнена или нет.

Задача (task) — узел, который выполняет действие, он не имеет дочерних элементов.

В свою очередь каждый узел имеет состояние, которое определено следующим набором:

Готов к работе (ready) — узел ожидает, когда управление будет передано ему.

Посещается (visiting) — узел или его дочерние узлы посещаются или выполняются в данный момент.

Выполняется (running) — узел в данный момент активен и выполняет задачу

Неудачное завершение (failed) — в ходе выполнения узла встречено событие, препятствующее дальнейшему выполнению

Успешное завершение (complete) — узел выполнил задачу.

На рисунке 1 изображен пример того, как работает дерево поведения.

Рисунок 1. Обход дерева поведения.

Обход дерева поведения осуществляется по следующим правилам:

Обход всегда начинается с корня, идет сверху вниз и слева направо (узлы пронумерованы согласно этому правилу).

В любой момент времени может посещаться только один составной узел, и выполняться только один узел задачи.

Составные узлы считаются посещаемыми, они не имеют состояния «выполняется». Аналогично этому правилу, узлы задач и условий всегда выполняют определенные действия, поэтому не имеют состояния «посещается».

Если при выполнении одного из узлов задач, узел переходит в состояние «неудачное завершение», то управление передается составному узлу, минуя другие узлы задач, и она тоже помечается состоянием «неудачное завершение», затем управление переходит к другому составному узлу.

Составной узел помечается состоянием «успешное завершение» только в случае, если все дочерние узлы были выполнены и успешно завершены.

После завершения обхода дерева поведения, он начинается заново с корневого узла.

Одно из главных преимуществ данного подхода – формальность описания. Деревья поведения предлагают простую и удобную организационную структуру, благодаря чему в последнее время заработали большую популярность в сфере видеоигр.

Основной проблемой является то, что классические деревья поведения не предоставляют высокой гибкости, из-за чего возникают проблемы при реализации сложного и своеобразного поведения, в особенности, если оно должно быть непредсказуемым или если нужно принимать решения в ситуациях, изначально не предусмотренных разработчиком.

Деревья поведения, управляемые событиями.

В научной статье «An event-driven behavior trees extension to facilitate non-player multi-agent coordination in video games» [2] авторы предлагают развитие базовых деревьев поведения путем добавления новых типов узлов. Основная проблема, которую должен решить данный подход, – масштабирование классических деревьев поведения при помощи изменения логики и порядка выполнения узлов, благодаря чему появится возможность переключения активной ветви (механизм прерывания).

Деревья поведения, управляемые событиями или сокращенно ДПУС, имеют новый тип узлов — узлы координирования. Данные узлы позволяют ИИ общаться в форме диалога через механизм отправителя и получателя. С точки зрения деревьев поведения это означает,

что отправитель s , который хочет, чтобы получатель r выполнил некоторую задачу (свое поддерево (ветвь)), должен оформить задачу в виде следующего запроса (1):

$$req = [type, params] \quad (1)$$

где, req — запрос на выполнение задачи,

$type$ — то поддерево (задача), которое должен выполнить получатель r ,

$params$ — набор свойств, с которыми должна быть выполнена задача.

При этом предполагается разделение узлов координирования на классы:

узлы обработчика запросов или УОЗ — этот класс узлов является специализацией наблюдателя-обработчика, который хранит значения ключей ИИ. Данные узлы извлекают сообщения из очереди и инкапсулируют их в свои ДПУС. Для каждого типа запроса, который должен обрабатываться деревом поведения, необходимо создавать свой узел обработчик.

узлы мягкого отправления запроса или УМОЗ (Soft Request Sender node, SRS) — класс узлов, который после своего выполнения (т.е. отправления запроса) всегда возвращает информацию об успешном завершении своему родителю. Данные узлы применимы для задач, когда работа отправителя не должна зависеть от результата обработки его запроса получателем.

узлы жесткого отправления запроса или УЖОС — класс узлов, который отличается от УМОЗ тем, что перед началом выполнения поддерева получателя и отправителя, они должны проверить, достигнуты ли условия, при которых выполнение данного узла возможно. Такие узлы могут иметь только один дочерний узел, который также должен являться корнем поддерева, где и будет реализовываться поведение, зависящее от результатов получателя (-ей).

Кроме оформления требуемой задачи в виде req , необходимо задать условия, при которых получатель может преступать к ее выполнению. Для этого авторы предлагают реализовать механизм обмена запросами через сообщения, как изображено на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема работы механизма обмена сообщениями.

Согласно этому механизму, все передаваемые сообщения должны иметь следующий формат (2):

$$msg = (s, req, c, t) \quad (2)$$

где, msg — передаваемое сообщение,

s — сам отправитель (ссылка не него),

req — запрос на выполнение задачи,

c — условия, при которых задача может быть выполнена,

t — время, по истечении которого сообщение теряет свою актуальность.

Далее, чтобы сообщения корректно обрабатывались, каждый агент должен иметь «почтовый ящик», в который будут попадать все приходящие сообщения. Из него по окончании выполнения одних задач, агенты смогут извлекать новые задачи, проверять необходимые для них условия, актуальность и затем выполнять или игнорировать.

Для корректной работы ДПУС авторы рекомендуют руководствоваться следующими принципами:

логика обработки и выполнения запросов, полученных в сообщениях, должна быть отдельной от индивидуального поведения агента.

должен быть явно определен порядок приоритетов между различными типами запросов, которые агент может обрабатывать.

некритические для индивидуальной работы агента узлы могут быть прерваны поступающими запросами.

некритические для индивидуальной работы агента узлы в поддеревьях ниже узлов обработчика запросов (УОЗ) могут быть прерваны только запросами с более высокими приоритетами.

Данное расширение классических деревьев поведения предоставляет более гибкое управление поведением агентов, так как позволяет предполагать переключение активной задачи и явно реализует механизм взаимодействия с другими агентами.

Практически реализованные подходы искусственного интеллекта.

Рассмотрим алгоритмы, спроектированные и реализованные игровыми студиями в своих проектах.

Целе-ориентированное планирование и конечные автоматы.

На конференции разработчиков игр в 2006 году, ведущий программист искусственного интеллекта Джефф Оркин выступил с докладом [3], в котором представил идеи и решения, принятые им и его командой при разработке.

Разработчик назвал свою формулу: «Three States» или «Три состояния». Суть заключается в том, что конечный автомат, который использовался разработчиками состоял из следующего набора состояний (рисунок 3):

«Goto» - перемещение к месту в пространстве

«Animate» - проигрывание анимации (воспроизведение связанных звуков и эффектов)

«Use Smart Object» - взаимодействие с предметами (специализированная версия «Animate»)

Рис. 3. Конечный автомат, используемый в F.E.A.R.

При таком подходе главные усилия сосредотачиваются на системе планирования ИИ, определении, когда агенты должны переключать состояния Goto и Animate.

Для того, чтобы система планирования могла работать, каждому агенту (типу агентов) должен быть определен набор действий, который должен включать абсолютно все, даже анимации бездействия (так называемые idle анимации). Также, чтобы система планирования могла выбирать набор действий, каждый персонаж должен обладать целями, которые имеют различный приоритет, меняющийся в процессе игры.

При определении набора действий, система оценивает оптимальную последовательность через сравнение стоимости вариантов при помощи алгоритма A^* . Затем эти действия определяют конкретные состояния конечного автомата.

В случаях, когда результат действий одного персонажа препятствует выполнению задач другого персонажа, необходимо пересматривать доступные цели и строить план. Эту проблему можно решить тремя способами:

Когда у агента появляется план действий, система планирования должна сравнить план с состоянием мира, чтобы на стадии принятия плана удостовериться, что цель реализуема.

Каждой цели назначается функция `ReplanRequired` (необходима перепланировка), которая постоянно проверяет актуальность текущего плана.

Осуществление проверки каждого действия во время его выполнения. Так будут проверяться предусловия и последствия, и при обнаружении противоречий система заново будет составлять план.

В игре F.E.A.R. разработчиками также была реализована система управления отрядом солдат. У отряда было 4 простых варианта поведения:

`Get-to-Cover` (движение к укрытию) – заставляет всех членов отряда, не находящихся в укрытии, двигаться к нему, в то время как один из них ведет подавляющий огонь.

`Advance-Cover` (наступление в укрытие) – перемещает отряд в безопасные укрытия, находящиеся ближе к угрозе, то есть игроку. Аналогично, один из членов отряда ведет подавляющий огонь, прикрывая остальных.

`Orderly-Advance` (сосредоточенное наступление) – перемещает отряд в некоторую позицию в одну линию, так, чтобы передние члены отряда прикрывали тех, кто сзади. При таком движении, последний солдат движется спиной, чтобы вести прикрытие с спины.

`Search` (ведение поиска) – разделение отряда на пары прикрывающих друг друга солдат, которые систематически обыскивают комнаты в некоторой области.

Перед тем, как управлять группой агентов, поведение отряда пытается найти тех, кто сможет заполнить пустые слоты. Если такие участники находятся, то поведение отряда активируется и отправляет приказы. При этом каждый агент расставляет приоритеты отряда с удовлетворением своих собственных целей (бегство от опасности важнее продвижения).

За счет системы планирования персонажи не будут стремиться в одно и то же место или взаимодействовать с одними и теми же предметами, при этом это поведение не требует никакого анализа с позиции управления отрядом.

По словам Джефа Оркина, в их игре не было реализовано никакого сложного поведения. Динамические ситуации возникали сами собой за счет взаимодействия индивидуальных решений и решений на уровне поведения отряда. Сам разработчик считает, что нет смысла тратить время и силы на реализацию командного поведения, если в конце концов координация ИИ не очевидна для игрока. Для того, чтобы сделать поведение более живым разработчики создали систему диалогов:

В ситуациях, когда персонаж получает урон вместо того, чтобы воспроизводить звук крика от боли, игра находит по близости кого-то другого, кто бы мог запросил его состояние, на что бы он потом ответил, что все в порядке или он ранен.

В ситуациях, когда персонаж понимает, что он остался один, он произносит реплики в духе «Мне нужно подкрепление». При этом разработчики не создавала механизм появления

поддержки, так как дизайн уровня сам подразумевает, что в дальнейшем игрок столкнется с новыми противниками.

В ситуациях, когда нужно объяснить бездействие агента, например, когда он не может сменить позицию, можно использовать диалог, в котором он скажет, что ему некуда идти. Это создаст впечатление, что персонаж понимает, что ему нужно переместиться и одновременно маскирует недостаток интеллекта.

Конечные автоматы и координаторы ролей.

В 2014 году на конференции разработчиков игр Трэвис Макинтош, один из разработчиков искусственного интеллекта *The Last of Us*, выступил с докладом [4], в котором поделился решениями, принятыми командой Naughty Dog при разработке проекта.

Искусственный интеллект в игре основывается на конечных автоматах, как показано на рисунке 4.

Рис. 4. Иерархический автомат навыков и поведений, реализованный в The Last of Us.

В выступлении данный подход был назван как навыки и поведения. Он заключается в том, что каждый агент имеет список способностей, которые расположены в определенном порядке, согласно желаемому приоритету и которые определяют то, что может сделать агент. Каждая способность описывается иерархическим конечным автоматом, который определяет то, каким образом будет реализовываться та или иная способность в зависимости от ситуации (параметров игрового окружения).

В момент, когда конечный автомат принимает решение, он генерирует поведение, которое планирует выполнить, и помещает его в очередь, откуда оно извлекается и затем поочередно выполняется.

При создании ситуаций противостояния нескольких противников с игроком, разработчикам пришлось решить проблему взаимодействия персонажей. Было необходимо иметь контроль над тем, сколько противников могут вести бой одновременно. Разработанная система получила название координатор сражений (Combat coordinator).

Основная задача данной системы – назначение ролей, которые будут выполнять персонажи. Разработчиками были определены следующие правила:

В любом столкновении только один противник может прямо приближаться к игроку, другие не могут выполнять эту же задачу;

Только один противник может обходить игрока с фланга. Важно, что любой персонаж может сделать запрос на совершение обхода с фланга, но только координатор определяет может ли это быть сделано;

Помимо приближающегося противника, обязательно должен быть тот, кто целится по игроку, прячущемуся в укрытии, при этом только один.

Благодаря правильной настройке этой системы можно сделать правдоподобное коллективное поведение (которого на самом деле нет, так как агенты не имеют представления о том, каковы планы других, а действуют в соответствии со своими навыками).

Заключение.

В данной статье были рассмотрены различные подходы к созданию игрового искусственного интеллекта. При обращении внимания на даты публикаций изученных материалов, становится заметна тенденция к постепенному переходу к модульным, структурным моделям описания поведений (конечные автоматы в 2006 году, иерархические конечные автоматы и деревья поведения в 2014 и 2020 годах). Модульные структуры позволяют разрабатывать и производить отладку даже сложных поведений за счет уменьшения связности составляющих элементов.

Замечено, что во всех рассмотренных практических реализациях разработчиками используются особые подсистемы (надзиратели), которые осуществляют внешний контроль за группами агентов и присваивают те или иные роли или модели поведения. С одной стороны, данное решение обеспечивает более простую и понятную балансировку группового поведения с точки зрения геймдизайнера. С другой стороны, такой подход ограничивает индивидуальное поведение отдельных персонажей, что может плохо сказываться на вариативности.

Необходимо отметить ключевое различие алгоритма, предложенного в статье [2], с практическими реализациями. В описанном авторами подходе отсутствует централизованность (подсистема, распределяющая роли). Агенты используют возможности обмена информацией и способны самостоятельно образовывать группы, и, что важно, поведение таких групп не ограничивает возможности (навыки) других групп и отдельных агентов. При таком подходе задачи внешних систем могут быть переданы самим агентам. Так, например, им может быть дана возможность определения роли и поведения на основе того, какие персонажи и роли находятся рядом.

Таким образом, теоретическое решение является довольно гибким и способно решить проблемы вариативности поведения агентов и исключить подчинение некоторой единой системе, однако доказательство эффективности такого подхода требует дополнительных исследований и испытаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шампандар, Алекс Дж.. Искусственный интеллект в компьютер - ных играх. Как обучить виртуальные персонажи реагировать на внешние воздействия. – Москва.: Издательский дом «Вильямс», – 2007. – 768 с.
2. Agis, R.A.; Gottifredi, S.; García, A.J. An event-driven behavior trees extension to facilitate non-player multi-agent coordination in video games. [Электронный ресурс] // Expert Systems with Applications. – 155 том. – 2020. – 1 октября. – 15 с. – DOI: 10.1016/j.eswa.2020.113457. – URL: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084066533&doi=10.1016%2Fj.eswa.2020.113457&partnerID=40&md5=6c793ea9c6b177ca10feba71ad9f1e61> (дата обращения: 18.05.2020)
3. Orkin, Jeff. Three States and a Plan: The A.I. of F.E.A.R. [Электронный ресурс] // Game developers conference. – 2006. – 18 с. – URL: https://alumni.media.mit.edu/~jorkin/gdc2006_orkin_jeff_fear.pdf (дата обращения: 26.05.2020)
4. McIntosh, Travis. The Last of Us: Human Enemy AI. [Электронный ресурс] // Game developers conference. – 2014. – URL: <https://www.gdcvault.com/play/1020338/The-Last-of-Us-Human>

© Фисенко А.Д., Русаков А.М., 2021.